

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**БОЛАЛАРДА ОБСТРУКТИВ УРЕТЕРОГИДРОНЕФРОЗНИ ЖАРРОҲЛИК ДАВОЛАШ
УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ****Рахматов Б.Н.**Самарқанд давлат тиббиёт университети, Ихтисослашган болалар хирургик клиникаси,
Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Болаларда обструктив уретерогидронефроз туғма ва орттирилган сабаблар натижасида юзага келадиган, буйрак жомчалари ва уретернинг кенгайиши, буйрак функциясининг пасайиши билан кечувчи жиддий урологик патологиялардан бири ҳисобланади. Ушбу касаллик болалар ёшида эрта аниқланмаса ёки самарали даволанмаса, қайтарилмас нефросклероз, сурункали буйрак этишмовчилиги ва ногиронликка олиб келиши мумкин. Шу сабабли, болаларда обструктив уретерогидронефрозни ўз вақтида таъхислаш ва оптимал жарроҳлик даволаш усулларини такомиллаштириш долзарб муаммо бўлиб қолмоқда. Мазкур тадқиқот ишининг мақсади болаларда обструктив уретерогидронефрозни жарроҳлик йўли билан даволашда замонавий, кам инвазив ва органни сақлаб қолувчи усулларни жорий этиш, уларнинг клиник самарадорлиги ва асоратлар частотасига таъсирини баҳолашдан иборат. Тадқиқот давомида турли ёш гуруҳларидаги беморларда касалликнинг клиник кечиши, ультратовуви текишуви, экскретор урография, микцион цистоуретрография ва радиоизотоп ренография маълумотлари таҳлил қилинди. Аънавий очик жарроҳлик усуллари билан бир қаторда, эндоскопик ва лапароскопик технологиялардан фойдаланиш натижалари ўрганилди. Уретеропиелопластика, уретеронеоцистостомия ва эндоскопик стенозни бартараф этиш усулларининг афзаллик ва камчиликлари қиёсий таҳлил қилинди. Жарроҳликдан кейинги даврда беморларнинг клиник ҳолати, буйрак функциясининг тикланиш даражаси ва узоқ муддатли натижалар баҳоланди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, индивидуал ёндашув асосида танланган жарроҳлик усули, касалликнинг сабаби ва даражасини инобатга олган ҳолда амалга оширилганда, болаларда буйрак функциясини сақлаб қолиш ва асоратлар хавфини камайтириш имконини беради. Кам инвазив усуллар жарроҳликдан кейинги оғриқ синдромини камайтиради, шифохонада ётиш муддатини қисқартиради ҳамда реабилитация жараёнини тезлаштиради. Хулоса қилиб айтганда, болаларда обструктив уретерогидронефрозни жарроҳлик даволаш усулларини такомиллаштириш касалликнинг эрта диагностикаси, замонавий технологияларни жорий этиш ва комплекс ёндашувни талаб қилади. Олинган натижалар болалар урологияси амалиётида кенг қўлланилиши мумкин бўлиб, касалликнинг узоқ муддатли салбий оқибатларини олдини олишга хизмат қилади.

Калит сўзлар: болалар урологияси, обструктив уретерогидронефроз, туғма аномалиялар, буйрак жомчаси кенгайиши, уретер обструкцияси, жарроҳлик даволаш, кам инвазив усуллар, эндоскопик жарроҳлик, лапароскопия, уретеропиелопластика, буйрак функцияси.

**IMPROVEMENT OF SURGICAL TREATMENT METHODS FOR OBSTRUCTIVE
URETEROHYDRONEPHROSIS IN CHILDREN****Rakhmatov B.N.**

Samarkand State Medical University, Specialized Pediatric Surgical Clinic, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Obstructive ureterohydronephrosis in children is one of the serious urological pathologies resulting from congenital and acquired causes and is characterized by dilatation of the renal pelvis, calyces, and ureter, accompanied by a decrease in renal function. If not diagnosed early and treated adequately, this condition in childhood may lead to irreversible nephrosclerosis, chronic kidney failure, and disability. Therefore, timely diagnosis and improvement of optimal surgical treatment methods for obstructive ureterohydronephrosis in children remain highly relevant. The aim of this study is to introduce modern, minimally invasive, and organ-preserving surgical methods for the treatment of obstructive ureterohydronephrosis in children and to evaluate their clinical effectiveness and impact on the frequency of postoperative complications. During the study, the clinical course of the disease in patients of different age groups was analyzed, along with data from ultrasonography, excretory urography, voiding cystourethrography, and radionuclide renography. Along with traditional open surgical techniques, the outcomes of endoscopic and laparoscopic approaches were investigated. A comparative analysis of the advantages and disadvantages of ureteropyeloplasty, ureteroneocystostomy, and endoscopic methods for stenosis correction was performed. In the postoperative period, patients' clinical condition, degree of renal function recovery, and long-term treatment out-

comes were assessed. The results of the study demonstrated that an individually selected surgical approach, taking into account the cause and severity of obstruction, allows preservation of renal function in children and reduces the risk of complications. Minimally invasive techniques contribute to a reduction in postoperative pain, shorter hospital stays, and faster rehabilitation. In conclusion, improving surgical treatment methods for obstructive ureterohydronephrosis in children requires early diagnosis, implementation of modern technologies, and a comprehensive approach. The obtained results can be widely applied in pediatric urology practice to prevent long-term adverse outcomes of the disease.

Keywords: pediatric urology, obstructive ureterohydronephrosis, congenital anomalies, renal pelvic dilatation, ureteral obstruction, surgical treatment, minimally invasive methods, endoscopic surgery, laparoscopy, ureteropyeloplasty, renal function.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНОГО УРЕТЕРОГИДРОНЕФРОЗА У ДЕТЕЙ

Рахматов Б.Н.

Самаркандский государственный медицинский университет, специализированная детская хирургическая клиника, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Обструктивный уретерогидронефроз у детей является одной из серьёзных урологических патологий, возникающих вследствие врождённых и приобретённых причин и сопровождающихся расширением чашечно-лоханочной системы почки и мочеточника, а также снижением функции почек. При отсутствии своевременной диагностики и адекватного лечения данное заболевание в детском возрасте может приводить к необратимому нефросклерозу, хронической почечной недостаточности и инвалидизации. В связи с этим проблема своевременной диагностики и совершенствования оптимальных методов хирургического лечения обструктивного уретерогидронефроза у детей остаётся актуальной. Целью настоящего исследования является внедрение современных, малоинвазивных и органосохраняющих методов хирургического лечения обструктивного уретерогидронефроза у детей, а также оценка их клинической эффективности и влияния на частоту послеоперационных осложнений. В ходе исследования были проанализированы особенности клинического течения заболевания у пациентов различных возрастных групп, а также данные ультразвукового исследования, экскреторной урографии, микционной цистоуретрографии и радиоизотопной ренографии. Наряду с традиционными открытыми хирургическими методами были изучены результаты применения эндоскопических и лапароскопических технологий. Проведён сравнительный анализ преимуществ и недостатков уретеропиелопластики, уретеронеоцистостомии и эндоскопических методов устранения стеноза. В послеоперационном периоде оценивались клиническое состояние пациентов, степень восстановления функции почек и отдалённые результаты лечения. Результаты исследования показали, что индивидуально подобранный метод хирургического лечения с учётом причины и степени обструкции позволяет сохранить функцию почек у детей и снизить риск развития осложнений. Применение малоинвазивных методов способствует уменьшению болевого синдрома в послеоперационном периоде, сокращению сроков госпитализации и ускорению реабилитации пациентов. Таким образом, совершенствование методов хирургического лечения обструктивного уретерогидронефроза у детей требует ранней диагностики, внедрения современных технологий и комплексного подхода. Полученные результаты могут быть широко использованы в практике детской урологии для предупреждения отдалённых неблагоприятных последствий заболевания.

Ключевые слова: детская урология, обструктивный уретерогидронефроз, врождённые аномалии, расширение чашечно-лоханочной системы, обструкция мочеточника, хирургическое лечение, малоинвазивные методы, эндоскопическая хирургия, лапароскопия, уретеропиелопластика, функция почек.

e-mail: Bekarahmatov86@gmail.com

Кириш. Болалар урологияси ва нефрологиясида туғма ва орттирилган обструктив касалликлар муҳим клиник аҳамиятга эга бўлиб, улар орасида обструктив уретерогидронефроз (ОУГН) алоҳида ўрин тутди. Ушбу патология сийдик йўлларининг турли сатҳларидаги механик ёки функционал тўсиқлар натижасида сийдикнинг нормал оқими бузилиши билан характерланади ва буйрак жоми ҳамда косачаларининг кенгайиши, уретернинг дилатацияси ва паренхиманинг аста-секин атрофиясига олиб келади. Вақтида аниқланмаган ва тўғри даволанмаган ҳолларда эса бу жараён

буйрак функциясининг қайтмас даражада пасайишига, сурункали буйрак етишмовчилиги ривожланишига сабаб бўлиши мумкин.

Болаларда обструктив уретерогидронефроз кўпинча туғма аномалиялар билан боғлиқ бўлиб, уларга пиелoureтерал сегмент стенози, уретеровезикал сегмент торлиги, уретер клапанлари, қўшимча кон томирлар билан босилиш, шунингдек, нейроген дисфункциялар киради. Замонавий диагностика усулларининг (пренатал ультратовуш текшируви, динамик нефросцинтиграфия, компьютер томография ва магнит-резонанс томография) ривожланиши касалликни эрта босқичда аниқлаш имконини бермоқда. Бироқ, эрта ташхис қўйилганига қарамадан, даволаш тактикаси ва айниқса жарроҳлик усулини тўғри танлаш масаласи ханузгача долзарб бўлиб қолмоқда.

Обструктив уретерогидронефрозни даволашда консерватив ва жарроҳлик усуллари қўлланилади. Консерватив терапия асосан энгил даражадаги обструкцияларда ёки операцияга тайёргарлик босқичида қўлланилса, ўрта ва оғир даражадаги ҳолатларда жарроҳлик аралашуви асосий даволаш усули ҳисобланади. Анъанавий очик жарроҳлик операциялари юқори самарадорликка эга бўлса-да, улар болалар организми учун юқори травматиклик, узоқ реабилитация даври ва косметик нуқсонлар билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Сўнгги йилларда болалар урологиясида минимал инвазив жарроҳлик усулларининг, жумладан лапароскопик ва эндоскопик технологияларнинг жадал ривожланиши кузатилмоқда. Ушбу усуллар операциядан кейинги асоратлар сонини камайтириш, касалхонада ётиш муддатини қисқартириш ва боланинг ҳаёт сифати яхшиланишига хизмат қилмоқда. Шу билан бирга, ҳар бир клиник ҳолатда обструкциянинг сабаби, даражаси, боланинг ёши ва буйрак функциясининг сақланганлик ҳолатини инобатга олган ҳолда индивидуал ёндашув талаб этилади.

Шу муносабат билан, болаларда обструктив уретерогидронефрозни жарроҳлик йўли билан даволаш усулларини такомиллаштириш, янги кам инвазив технологияларни жорий этиш ва уларнинг клиник самарадорлигини баҳолаш замонавий болалар урологиясининг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади. Ушбу тадқиқотнинг мақсади ҳам болаларда обструктив уретерогидронефрозни жарроҳлик даволашнинг мавжуд усулларини таҳлил қилиш, уларни оптималлаштириш ва даволаш натижаларини яхшилашга қаратилган илмий асосланган тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Методология. Ушбу тадқиқот болаларда обструктив уретерогидронефрозни жарроҳлик йўли билан даволаш усулларини такомиллаштириш, турли хирургик ёндашувларнинг клиник самарадорлигини қиёсий баҳолаш ҳамда операциядан кейинги асоратларни камайтиришга қаратилди. Тадқиқот клиник-амалий йўналишда олиб борилиб, ретроспектив ва проспектив таҳлил усулларига асосланди. Тадқиқот болалар хирургияси ва болалар урологияси бўлимларида даволанган беморлар мисолида ўтказилди. Тадқиқот объекти сифатида 0 ёшдан 18 ёшгача бўлган, клиник ва инструментал текширувлар асосида обструктив уретерогидронефроз ташхиси қўйилган болалар танлаб олинди.

Беморларни танлаш жараёнида уларнинг ёши, жинси, касалликнинг келиб чиқиш сабаблари, уретер обструкциясининг жойлашуви ва даражаси, касаллик давомийлиги ҳамда ҳамроҳ патологиялар ҳисобга олинди. Тадқиқотга ультратовуш текшируви орқали тасдиқланган уретерогидронефроз, экскретор урография, компьютер томография ёки магнит-резонанс томографияда уретер обструкцияси белгилари аниқланган, шунингдек буйрак функциясининг пасайиши ёки такрорланувчи инфекция он асоратлари мавжуд беморлар киритилди. Икки томонлама оғир буйрак етишмовчилиги, терминал босқичдаги нефропатия ҳамда оғир соматик касалликлари бўлган беморлар тадқиқотдан чиқарилди.

Барча беморларда комплекс клиник текширув ўтказилди ва унда шикоятлар, анамнез, касалликнинг ривожланиш тарихи ҳамда аввал қўлланилган даволаш усуллари таҳлил қилинди. Болаларда оғриқ синдроми, дизурик ҳолатлар ва такрорланувчи пиелонефрит белгилари алоҳида эътибор билан баҳоланди. Лаборатор текширувлар доирасида умумий кон таҳлили, умумий сийдик таҳлили ҳамда биокимёвий кон таҳлиллари ўтказилиб, креатинин, мочевина ва электролитлар миқдори аниқланди. Ушбу кўрсаткичлар буйракнинг функционал ҳолатини баҳолаш ва операцияга тайёргарлик даражасини белгилашда муҳим аҳамият касб этди.

Инструментал диагностика усуллари сифатида ультратовуш текшируви орқали буйрак коса-лоханка тизимининг кенгайиш даражаси баҳоланди, экскретор урография ёрдамида сийдик чиқиш динамикаси ва обструкция жойи аниқланди, зарур ҳолларда компьютер томографияси ёки магнит-резонанс томография қўлланилди ҳамда радиоизотоп нефросцинтиграфия ёрдамида буйракнинг функционал захираси баҳоланди.

Жарроҳлик даволаш усули обструкция сабаби, даражаси ва беморнинг умумий ҳолатига қараб индивидуал танланди ва уретеропиелостомия, уретеронеоцистостомия, эндоскопик баллон дилатация, шунингдек лапароскопик ва очик усулдаги реконструктив операцияларни ўз ичига олди. Тадқиқот жараёнида жарроҳлик техникасини такомиллаштириш мақсадида минимал инвазив усул-

лардан кенг фойдаланилди, операциядан кейин дренажлаш ва уретерал стент қўйиш стандарт протокол асосида амалга оширилди.

Жарроҳлик даволаш самарадорлиги клиник симптомларнинг камайиши ёки йўқолиши, ультратовуш текширувида гидронефроз даражасининг пасайиши, буйрак функциясининг яхшиланиши, операциядан кейинги асоратлар частотаси ва қайта обструкция ҳолатларининг учраш даражаси асосида баҳоланди. Олинган маълумотлар статистик ишловдан ўтказилиб, натижаларнинг ишончилиги $p < 0,05$ даражада қабул қилинди.

Натижалар ва муҳокама. Ушбу тадқиқотда болаларда учрайдиган обструктив уретерогидронефрозни жарроҳлик йўли билан даволаш самарадорлигини ошириш, шунингдек замонавий, кам инвазив ва органни сақлаб қолишга қаратилган усулларни такомиллаштириш мақсад қилинди. Тадқиқот давомида турли ёш гуруҳларидаги беморларда қўлланилган жарроҳлик усулларининг клиник, функционал ва ультратовуш ҳамда радиологик натижалари таҳлил қилинди.

Тадқиқот натижаларига кўра, жарроҳлик амалиётидан кейин беморларнинг аксариятида клиник аломатлар сезиларли даражада камайган ёки тўлиқ йўқолган. Хусусан, бел соҳасидаги оғриқ, дизурик шикоятлар, такрорий сийдик йўллари инфекцияси каби симптомлар операциядан кейинги эрта даврдаёқ ижобий динамика кўрсатди. Бу ҳолат уретер обструкциясининг бартараф этилиши ва сийдик чиқишининг эркинлашиши билан изоҳланади.

Айниқса, эрта ёшда аниқланган ва ўз вақтида жарроҳлик амалиёти ўтказилган беморларда клиник тикланиш тезроқ кечгани кузатилди. Бу эса болаларда обструктив уретерогидронефрозни эрта диагностика қилиш ва ўз вақтида жарроҳлик даволашнинг муҳимлигини яна бир бор тасдиқлайди.

Ультратовуш текшируви маълумотларига асосан, операциядан кейин буйрак косачалари ва жомларининг кенгайиш даражаси сезиларли равишда камайган. Кўпчилик беморларда гидронефроз даражаси I–II босқичгача пасайгани ёки нормал анатомик ҳолатга яқинлашгани қайд этилди. Бу жарроҳлик усулларининг морфологик самарадорлигини кўрсатади.

Экскретор урография ва радионуклид нефросцинтиграфия натижаларида ҳам ижобий ўзгаришлар кузатилди. Жумладан, сийдикнинг чиқиш вақти қисқарган, буйракнинг секретор ва экскретор функцияси яхшиланган. Айрим ҳолатларда операциядан олдин пасайган буйрак функциясининг қисман тиклангани аниқланди. Бу эса болалар организмда компенсатор имкониятлар юқорилигини ва жарроҳлик даволашнинг самарадорлигини кўрсатади.

Тадқиқот давомида анъанавий очик жарроҳлик усуллари билан бир қаторда лапароскопик ва эндоскопик усуллар қўлланилди. Кам инвазив усуллар қўлланилган беморларда операциядан кейинги оғриқ синдроми камроқ бўлган, реабилитация даври қисқарган ҳамда стационарда ётиш муддати анъанавий усулларга нисбатан камайгани аниқланди.

Шу билан бирга, лапароскопик усуллар косметик жиҳатдан ҳам устунликка эга экани, операциядан кейинги асоратлар кам учраши қайд этилди. Бироқ айрим оғир ва асоратланган ҳолатларда, шу жумладан буйрак тўқимасининг сезиларли даражада зарарланиши ёки анатомик ўзгаришлар мавжуд бўлган беморларда очик жарроҳлик усулининг афзалликлари сақланиб қолгани кузатилди.

Операциядан кейинги асоратлар кам ҳолларда учради ва асосан енгил характерда бўлди. Улар орасида вақтинчалик гематурия, инфекциян асоратлар ва стент билан боғлиқ ноқулайликлар қайд этилди. Бу асоратлар консерватив даволаш орқали бартараф этилди ва қайта жарроҳлик аралашувига эҳтиёж туғилмади.

Қайта обструкция ривожланиши жуда кам ҳолларда кузатилди ва асосан оғир туғма аномалияларга эга беморларда учради. Бу ҳолатлар жарроҳлик тактикасини индивидуал танлаш зарурлигини кўрсатади.

Олинган натижалар шуни кўрсатадики, болаларда обструктив уретерогидронефрозни жарроҳлик йўли билан даволашда замонавий, кам инвазив усулларни қўллаш юқори клиник ва функционал самара беради. Эрта ташхис ва индивидуал ёндашув асосида танланган жарроҳлик тактикаси буйрак функциясини сақлаб қолиш ва боланинг ҳаёт сифати яхшиланишида муҳим аҳамиятга эга.

Адабиётларда келтирилган маълумотлар билан таққослаганда, ушбу тадқиқот натижалари кўплаб муаллифлар фикрларини тасдиқлайди ва болалар уронафрологиясида лапароскопик ҳамда эндоскопик усулларни кенг жорий этиш мақсадга мувофиқ эканини кўрсатади. Шу билан бирга, ҳар бир клиник ҳолатда беморнинг ёши, буйрак функцияси даражаси ва анатомик хусусиятларини инобатга олган ҳолда жарроҳлик усулини танлаш зарур.

Хулоса. Ўтказилган тадқиқотлар натижалари болаларда обструктив уретерогидронефрозни ўз вақтида аниқлаш ва уни самарали жарроҳлик йўли билан даволаш бола организмнинг кейинги ривожланиши, буйрак функциясини сақлаб қолиш ҳамда асоратларнинг олдини олишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканлигини тасдиқлади. Уретеропелвик сегментдаги обструкция ёки дистал уретердаги

тўсиқлар узок муддат сақланиб қолганда буйрак паренхимасида қайтмас морфологик ва функционал ўзгаришлар ривожланиши мумкинлиги аниқланди.

Тадқиқот жараёнида қўлланилган замонавий диагностик усуллар — ультратовуш текшируви, экскретор урография, радиоизотоп нефросцинтиграфия ва компьютер томография — касалликнинг босқичини аниқ белгилаш, буйрак функциясини баҳолаш ҳамда жарроҳлик усулини тўғри танлаш имконини берди. Бу эса индивидуал ёндашув асосида даволаш тактикасини белгилашга хизмат қилди.

Жарроҳлик даволаш усуллари такомиллаштириш доирасида минимал инвазив технологиялар, хусусан лапароскопик ва эндоскопик усулларни қўллаш натижасида операциядан кейинги асоратлар сони камайди, реабилитация даври қисқарди ҳамда беморларнинг ҳаёт сифати сезиларли даражада яхшиланди. Анъанавий очик операциялар билан солиштирилганда, ушбу усуллар кам травматиклиги, кам қон йўқотиш ва косметик самарадорлиги билан ажралиб турди.

Олинган клиник натижалар шуни кўрсатдики, уретерогидронефрознинг сабабига, боланинг ёшига, буйрак функциясининг сақланганлик даражасига қараб жарроҳлик усулини дифференциал танлаш даволаш самарадорлигини оширади. Айниқса эрта ёшда ўтказилган реконструктив операциялар буйрак функциясини тўлиқ ёки қисман тиклаш имконини берди. Шунингдек, операциядан кейинги динамик кузатув, назорат текширувлари ва комплекс реабилитация чора-тадбирлари даволаш натижаларини мустақамлашда муҳим аҳамият касб этди. Бу болаларда қайта обструкция ривожланишининг олдини олиш ва узок муддатли ижобий прогнозга эришишга хизмат қилди.

Хулоса қилиб айтганда, болаларда обструктив уретерогидронефрозни жарроҳлик йўли билан даволаш усуллари такомиллаштириш, замонавий диагностика ва минимал инвазив технологияларни жорий этиш ушбу касалликни даволаш самарадорлигини сезиларли даражада оширади. Бу эса болалар нефроурологиясида юқори клиник натижаларга эришиш, буйрак етишмовчилигининг олдини олиш ва болалар саломатлигини сақлашда муҳим қадам ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдурахмонов, А. А., & Каримов, Ш. И. (2018). Болаларда уретерогидронефрознинг клиник ва жарроҳлик даволаш жиҳатлари. Ўзбекистон тиббиёт журнали, 3, 45–49.
2. Ахмедов, Н. Х. (2019). Болалар урологиясида туғма сийдик йўллари обструкциясини ташхислаш ва даволаш. Тошкент: Абу Али ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти.
3. Бобоев, Ж. Б., & Саидов, У. У. (2020). Обструктив уретерогидронефрозда минимал инвазив жарроҳлик усуллари. Педиатрия ва болалар жарроҳлиги, 2, 32–36.
4. Ғаниев, Р. М. (2017). Болаларда сийдик йўллари аномалиялари. Самарқанд: СамМИ нашриёти.
5. Исмоилов, Д. Р., & Холмуродов, Б. Т. (2021). Болаларда уретеропиелал сегмент обструкциясини лапароскопик даволаш. Замонавий тиббиёт, 4, 58–63.
6. Каримов, Ш. И. (2016). Болалар урологияси ва нефрологияси. Тошкент: Yangi asr avlodi.
7. Қодиров, А. С., & Норқобилов, Ф. А. (2019). Уретерогидронефрозда жарроҳлик даволаш натижаларини баҳолаш. Тиббиёт фанлари ахборотномаси, 1, 41–46.
8. Махмудов, Ж. Х. (2020). Болаларда буйрак ва сийдик йўллари касалликлари. Бухоро: БухДУ нашриёти.
9. Мирзаев, С. Н., & Абдуллаев, И. И. (2018). Болаларда уретер реконструктив жарроҳлиги. Ўзбекистон жарроҳлик журнали, 2, 27–31.
10. Нурматов, Ф. Б. (2022). Обструктив уропатияларда замонавий жарроҳлик ёндашувлар. Педиатрия муаммолари, 5, 66–71.
11. Рахматуллаев, А. М., & Турсунов, Д. О. (2017). Болаларда уретерогидронефрознинг патогенези. Фундаментал тиббиёт, 3, 52–56.
12. Саттаров, У. Ж. (2019). Болалар нефрологиясида диагностика ва даволаш. Тошкент: Fan va texnologiya.
13. Тожибоев, А. А., & Юлдашев, М. С. (2021). Болаларда эндоскопик урологик операциялар самарадорлиги. Инновацион тиббиёт, 2, 39–44.
14. Халилов, Б. Н. (2018). Болалар урологик касалликларининг клиник тавсифи. Қарши: Nasaf nashriyoti.
15. Юсупов, О. О., & Абдулхаев, К. К. (2020). Уретерогидронефрозни жарроҳлик йўли билан даволашда асоратлар таҳлили. Клиник тиббиёт, 4, 61–65.

Иқтибос учун: Рахматов Б.Н. Болаларда обструктив уретерогидронефрозни жарроҳлик даволаш усуллари такомиллаштириш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 1485–1489. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18060004>